

Nama : Shabrina An Nadwah Hasibuan
NIM : 220905102
Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi

ANALISIS POLA PERTEMANAN DALAM PERBEDAAN BUDAYA PADA MAHASISWA

ABSTAK

Perbedaan budaya menjadikan mahasiswa yang baru melangkah ke dunia perguruan tinggi menjadi *culture shock* karena perbedaan budaya. Perbedaan budaya tersebut menjadikan mahasiswa memilih teman yang sama atau satu daerah dengan mereka karena merasa nyaman. Beberapa dari mereka membentuk suatu lingkaran pertemanan (*circle*) yang sama dengan budaya mereka. Adanya *circle* juga menjadi kesenjangan sosial bagi mahasiswa karena merasa di bedakan. Perbedaan budaya terkadang dapat membuat *miss communication* dan tidak jarang terlibat perkelahian karena kesalah pahaman.

Kata Kunci : *culture shock*, perbedaan budaya, *circle* pertemanan, kesenjangan sosial

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam budaya, suku, bahasa dan agama. Dari bermacam suku dan budaya itu tentu saja dapat mempengaruhi pola perilaku dan bahasa yang digunakan. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar luas di berbagai tempat dan pulau di Indonesia. Karena itu, terdapat perbedaan budaya, suku, ras, agama dan bahasa yang sering kali menjadi permasalahan budaya terhadap para pendatang dari luar lingkungannya.

Mencapai pertumbuhan negara melalui pendidikan, Indonesia memiliki 4.504 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Setiap perguruan tinggi tersebut berasal dari etnis, suku, ras, dan agama yang berbeda. Berbagai macam etnis

tersebut terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua.

Menurut Koentjaraningrat (2002), Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Salah satu hal penting dalam proses bersosialisasi adalah adaptasi budaya, mengingat masyarakat Indonesia sangat beragam. Adaptasi harus dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Perbedaan budaya ini juga tidak jarang bertentangan satu sama lain. Misalnya, mahasiswa dari pulau Jawa kaget dengan cara bicara mahasiswa dari Sumatera Utara.

Karena perbedaan budaya tersebut terkadang dapat menimbulkan perbedaan dan kurangnya kecocokan satu sama lain, meskipun tidak semua mahasiswa berpikir seperti itu tetapi beberapa melakukan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertemanan dalam perbedaan budaya yang terjadi pada mahasiswa khususnya mahasiswa yang berbeda budaya kuliah di salah satu kampus dengan masing-masing mahasiswa membawa budaya mereka sendiri.

KONSEP DAN METODE

Studi Pustaka

Mengutip dari beberapa jurnal juga beberapa artikel web yang ada pada internet. Beberapa jurnal tersebut antara lain, jurnal sejarah, jurnal kependidikan dasar, dan jurnal seminar hasil penelitian. Beberapa artikel web antara lain, kompasiana dan Kajian pustaka.

Observasi Partisipasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah meneliti terlibat langsung dalam penelitian. Objek yang diteliti adalah mahasiswa dari luar kota dan dari dalam kota dengan perbedaan budaya. Penelitian ini menggunakan sesi wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dan asli.

ISI DAN ANALISIS

Pembahasan

Sebelum mahasiswa masuk kedalam perguruan tinggi, mahasiswa tersebut masih berada di bangku sekolah menengah atas (SMA) dimana mereka masih berada di tempat tinggal mereka dengan budaya yang sama. Ketika mereka melangkahkan kaki mereka menuju perguruan tinggi di luar tempat tinggal mereka, maka mereka pasti bingung dengan perbedaan budaya dari tempat tinggalnya. Perbedaan budaya ini kadang kala dapat memicu *culture shock* atau gegar budaya. Mengutip dari Kajian Pustaka, *Culture shock* adalah reaksi emosional berupa stres, putus asa atau ketakutan yang berlebihan yang disebabkan proses penyesuaian diri ketika memasuki lingkungan baru yang memiliki perbedaan budaya sehingga individu menghadapi situasi yang membuatnya mempertanyakan kembali asumsi-asumsinya, tentang apa yang disebut kebenaran, moralitas, kebaikan, kewajaran, kesopanan, kebijakan, dan sebagainya.

Meskipun ada yang mengakulturasikan budaya tersebut, tapi pada dasarnya hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan kenyamanan satu sama lain. Seperti komunikasi, merasa empati satu sama lain atau saling menghormati. Pada kenyataannya Seseorang yang kuliah di perguruan tinggi diluar kota sudah pasti mencari teman yang sekota dengan nya agar bisa saling mengerti. Perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi juga menjadi penentu, terkadang mereka yang berbeda budaya sedikit susah mengerti maksud yang disampaikan teman mereka karena perbedaan intonasi, nada, dan perkataan yang dilontarkan. Terkadang beberapa dari mahasiswa membuat suatu lingkaran pertemanan (*circle*) dengan satu budaya atau satu daerah yang sama. Adanya hal tersebut menciptakan kesenjangan pada mahasiswa yang berbeda budaya.

Sebagai contoh salah satu mahasiswa dari Medan yang berkuliah di Semarang memilih bersama-sama pergi ke kampus dengan teman satu daerah nya. Menurutnya, memiliki teman satu kota dengan dirinya itu rasanya nyaman karena memiliki gaya bahasa, intonasi, dan budaya yang sama. Meskipun lambat laun ia berbaur dengan mahasiswa dari Semarang, ia tetap nyaman dengan teman nya dari Medan.

Pola pertemanan dalam perbedaan budaya juga dirasakan oleh salah satu mahasiswa yang berkuliah di Medan. Dimana mereka yang berasal dari luar Sumatera mengalami sedikit *Culture Shock* karena intonasi, gaya bahasa dan budaya yang berbeda. Kadang kala mereka tidak bisa mengikuti alur pembicaraan dan kadang kala terlibat perkelahian karena salah paham.

Terkadang mereka yang berbeda budaya memilih untuk berpergian sendiri seperti pergi ke kampus, perpustakaan, kantin, dan lain-lain karena merasa tidak nyaman dengan perbedaan budaya tersebut. Mereka yang memilih seperti ini biasanya karena tidak di terima oleh lingkaran pertemanan, bisa jadi gaya bahasa yang berbeda atau *jokes* yang kurang enak di dengar. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi mereka. Dampak positif yang terjadi adalah mereka bisa lebih leluasa bepergian karena tidak saling tunggu-menunggu teman dan dampak negatifnya ialah kurang mendapat kabar terbaru seputar kuliah atau *event-event* tertentu karena tidak memiliki teman dekat. Mereka yang seperti ini harus bisa berteman dengan siapa saja agar bisa mendapatkan kabar terbaru seputar kampus.

Namun semua itu perlahan-lahan akan melebur karena sudah terbiasa dan menjadi akulturasi. Namun, masih ada beberapa yang tidak mau berbaur dan cenderung mengikuti pertemanan yang satu budaya dengan nya. Pertemanan itu menjadi lingkaran (*circle*) diantara mereka. Tak jarang *circle* tersebut menjadikan jarak atau kesenjangan sosial diantara teman sekelas atau teman seangkatan. Mereka menolak untuk berbaur dan cenderung men-*judge* orang-orang dari luar budaya mereka. Terkadang mereka yang berbeda budaya memilih untuk berpergian sendiri seperti pergi ke kampus, perpustakaan, kantin, dan lain-lain karena merasa tidak nyaman dengan perbedaan budaya tersebut.

KONKLUSI

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan budaya menjadi *culture shock* bagi mahasiswa. Kadang perbedaan budaya dapat menimbulkan kesenjangan sosial karena rata-rata mahasiswa mencari teman yang satu budaya atau satu daerah dengannya. Kebanyakan dari mahasiswa susah berkomunikasi dengan teman yang memiliki budaya yang berbeda dengannya. Intonasi yang

berbeda menyebabkan ketersinggungan salah satu dari mereka dan menyebabkan pertengkaran. Meskipun di zaman sekarang sudah banyak mahasiswa yang akulturasi dengan perbedaan budaya tersebut, tetapi masih banyak juga mahasiswa yang belum mau menerima perbedaan budaya tersebut. Mereka yang tidak mau menerima cenderung membentuk lingkaran pertemanan yang satu budaya dengan mereka, tak jarang juga di setiap kampus memiliki lingkaran pertemanan masing-masing budaya, seperti lingkaran pertemanan anak perantau di Jawa, di Papua, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Junaedi, A. (2017). Strategi Adaptasi Budaya Mahasiswa Dalam Menghadapi Perbedaan Kebudayaan Kota Tegal (Studi Kasus Mahasiswa PGSD UPP Tegal FIP UNNES). *Jurnal Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar UNNES*, 2-4.
- Rahmawati, I. (2018). Perbedaan Budaya antara Jawa dan Madura: Studi Kasus Mahasiswa Jawa di Madura dan Mahasiswa Madura di Jawa. *Prosiding SNAPPMas 2018*, 5.
- Thaumaet, Y. A., & Soebijantoro. (2019). Akulturasi Budaya Mahasiswa Dalam Pergaulan Mahasiswa di Kampus (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun). *Agastya UNIPMA*, 1-3.

Artikel

- Chatarina, A. (2022, Maret 09). *Perbedaan Budaya Membawa Pengaruh Pada Pola Interaksi Komunikasi*. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/angelchatarina/62278fe231794948687f0cc5/perbedaan-budaya-membawa-pengaruh-pada-pola-interaksi-komunikasi?page=2&page_images=1
- Riadi, M. (2021, Desember 28). *Culture Shock - Pengertian, Indikator, Tahapan, dan Faktor yang Mempengaruhi*. Retrieved from Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2021/12/culture-shock.html#:~:text=Culture%20shock%20atau%20gegar%20budaya%20adalah%20reaksi%20emosional,kebenaran%2C%20moralitas%2C%20kebaikan%2C%20kewajaran%2C%20kesopanan%2C%20kebijakan%2C%20dan%20sebagainya.>